

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Шадиева Дилрабо Курбановна

Термезский государственный университет

***Аннотация:** Значение роли СМИ как средства формирования «коллективного разума» занимает внимание исследователей не одно десятилетие. Освещение всех политически важных событий, общественная жизнь – все это преподносилось в массы с таким подтекстом, который был востребован в определенный исторический момент. Последние годы существования СССР – конец XX-го века – ассоциируются с падением железного занавеса, когда открылось «окно в Европу» для бесконтрольного потока информации извне, первые шаги к отказу от цензуры, что в дальнейшем сказалось на качестве попадающей в массы информации, которая регулировалась строгими законами во времена СССР.*

***Ключевые слова:** цензура, история, этап развития, падение, качество.*

Закрытая долгое время для узбекистанцев информация спровоцировала резкий скачок в желании восполнить информационный пробел, нагнать ритм развития современного общества. Со стремительной скоростью появляются и исчезают различные соцсети, которые стали формировать прототип современного россиянина, особенно поколения 2000-х, которые воспитываются на абсолютно других ценностях нежели их предшественники, привыкшие отделять и выделять необходимую информацию, а не поглощать без переосмысления.

Появление Всемирной Паутины на начальном этапе развития данной системы было воспринято как своего рода благо, поскольку открыло для пользователей широкий доступ к недостижимым ресурсам: электронные

библиотеки, дающие возможность использовать электронные книги, недоступные в печатном издании, приобщиться к культуре и искусству, возможность общения для людей, живущих вдалеке друг от друга, такая связь стала дешевле телефонных разговоров. Став частью жизни социума, Интернет и его влияние на восприятие действительности привлекает внимание многих исследований, являясь центром жестокой полемики. Однако большинство ученых сходятся во мнении, что, будучи некогда полезным, теперь он несет отрицательное значение, являясь абьюзером. Вызывая интернет-зависимость, он, при отсутствии, инициирует информационную ломку, явление характерное для наркоманов, являясь мощным стимулятором, имеет все приоритеты при управлении общественным мнением. Объемные информативные блоки, воспринимаемые каждым человеком под углом субъективной оценочности, что приводит к расслоению единой системы общепринятых стандартов и норм. Готовая информация не требует анализа, делая аудиторию пассивным потребителем.

Идея о независимом выборе, преподносимая информационными источниками, является ложной.

Современный ритм жизни, который не предполагает перерыва, требует получения информации в любой доступной форме независимо от времени суток.

Общественное мнение формируется 24 часа 7 дней в неделю. Одновременно на разных сайтах встречаются противоречивые, кардинально противоположенные данные, при таком условии пассивное восприятие на веру, как нечто само собой разумеющееся, что может провоцировать перенасыщение непроверенной информацией, которое отражается на здоровье, в частности на неокрепшей психике детской и подростковой аудитории.

Позиционируя свою объективность и непредвзятость, СМИ, работая на коммерческой основе, заинтересованы в привлечении финансов, что отрицательно сказывается на позиции беспристрастного освещения событий.

Таким образом, можно выделить универсальные способы и схемы формирования мнения в социуме.

Не имея возможности самому ознакомиться с происходящими в мире событиями, человек легко восполняет упущенное благодаря средствам массовой информации. Обыватель в силу постоянной занятости, отсутствия желания или, наоборот, готовности проглотить готовую информацию не стремится удостовериться в ее подлинности. При этом не возникает мысли о том, что «приготовленная по собственному рецепту» она может преподноситься журналистами как непреложная истина. Под влиянием репортеров, которые поступаются основными догмами в работе журналиста (беспристрастность и объективность суждений и т.д.), предлагающих материал не сфабрикованный, но окрашенный предпочтениями и подтвержденный финансовыми влияниями одной из сторон, формируется отношение аудитории к анонсируемым событиям.

В качестве примера используем освещение события 2015-го года. Этот период вошел в историю как время оппозиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики. В это время в страну потянулось большое количество добровольцев, желающих поддержать ту или иную сторону. Сразу же стоит отметить, что не последнюю роль в этом сыграли СМИ. Российские и зарубежные каналы по-разному интерпретировали происходящие в стране события: со стороны российских СМИ – информация только об участии добровольцев, Украина заявляла о введении российских войск. Становится очевидно, что средства массовой информации способны внести не только диссонанс, но и пагубно отразиться на внутреннем состоянии общества, приведя к разрозненности мнений, а следовательно и враждебных по отношению друг к другу настроений. Каждый из каналов преподносил свою правдивую информацию, разделяя мнение населения, которое воспринимало заявления предпочитаемого источника как истину в последней инстанции.

Личная жизнь с ее проблемами и переживаниями часто выносятся на обозрение посторонних людей. Это специфика работы в основном кабельных каналов, которые постоянно испытывают недостаток аудитории. Упоминание должностей, присутствие в студии медийных личностей имеет своего рода гипнотическое влияние на среднестатистическую аудиторию, не позволяя своевременно задуматься о происходящем и принять собственное решение.

Угол подачи информации, который со временем может кардинально меняться, формирует оценочное суждение аудитории, вызывая колебания в жизни общества. «СМИ навязывают определенные поведенческие стандарты, существенно влияющие на восприятие действительности обычных граждан и элиты общества ... Они становятся некими ориентирами и стереотипами».

Социальные сети, основная аудитория которых подростки, чье мнение более всего подвержено влиянию, привлекают своих подписчиков актуальными для данной возрастной категории темами: любовь, непонимание в семье, взаимоотношение мужчины и женщины, способы легкого заработка, формируют ложные идеалы. Так проще управлять толпой, в которую и превращается их аудитория.

На сегодняшний день еще не устоялась единая система получения информация. Пока еще существуют альтернативные источники: радио, телевидение, Интернет, газеты. Выбор часто зависит от возрастной категории. Для возрастной категории единственным источником были радио, телевидение и пресса, проходившие цензуру. Для молодых, чей ритм жизни не оставляет времени на перерыв, Интернет с его безостановочным потоком информации – незаменимый вариант. При этом никто не задумывается, что спешка – враг мыслительным процессам, и жизнь потребителя проходит бездумно.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вострикова Р.В. Русский национальный язык в современной языковой среде: актуальные проблемы и пути их решения // Инновационная наука, 2016. – № 4. – С. 86-87
2. Назарова М. Н. Коммуникативная Значимость Процесса Билингвального Обучения //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2024. – Т. 26. – С. 7-9.
3. Шадиева Д. К. Организация учебной деятельности в Вузах //Гуманитарный трактат. – 2019. – №. 43. – С. 40-41.
4. Шадиева Д. К. Изменение формата русскоязычных СМИ УЗБЕКИСТАНА //Международный журнал искусство слова. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
5. Шадиева Д. К. Экстраполяция и изучение тенденций на изменение норм русского языка //Современные проблемы филологии. – 2022. – С. 133-138.